

Studying collective memory and grief / *Estudio de la memoria colectiva y el duelo*

The psychology of modern memorials: The affective intertwining of personal and collective memories / *La psicología de los monumentos modernos: la implicación afectiva de los recuerdos personales y colectivos*

Ignacio Brescó and Brady Wagoner

Aalborg University

(Received 1 August 2018; accepted 2 October 2018)

Abstract: This paper explores collective memory and grief as they are experienced and expressed at modern memorial sites. What makes them collective is the way they are interpreted and felt as a ‘we,’ in first personal plural. From a cultural psychological perspective, we conceptualize memorials as cultural and historical artifacts that mediate these processes and in so doing giving meaning to the past based on present and future challenges. Along these lines, we analyze visitors’ situated and evolving experience of two memorial sites: *Memorial to the Murdered Jews of Europe* in Berlin and the *Ground Zero National September 11 Memorial* in New York. Results focus on individuals’ particular modes of experiencing and appropriating modern memorial sites, which in contrast to classic ones are purposely built to generate a wide range of different meaning-making processes and ways of interacting with them.

Keywords: Collective memory; grief; memorials; cultural psychology; mediation

Resumen: Este documento analiza cómo el duelo y la memoria colectiva son experimentados y expresados en los memoriales modernos. Lo que los hace colectivos es la forma en que son interpretados y sentidos en primera persona del plural, desde un ‘nosotros’. Desde la perspectiva teórica de la psicología cultural los memoriales son entendidos como artefactos culturales e históricos que sirven de mediadores para estos procesos, y al hacerlo otorgan sentido al pasado sobre la base de los desafíos presentes y futuros. En esa línea analizamos la experiencia situada y evolutiva en dos monumentos: el *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Berlín, y el *Monumento Conmemorativo a las Víctimas del 11-S* construido en la Zona Cero de Nueva York. Los resultados se centran en los modos particulares en que los individuos experimentan y se apropian de los memoriales modernos que, en contraste con los clásicos, se construyen intencionadamente para generar diferentes procesos generadores de significado y formas de interactuar con ellos.

Palabras clave: memoria colectiva; duelo; monumentos; psicología cultural; mediación

Translation from English / *Traducción del inglés:* Julia Fernández Treviño

Author’s Address / *Correspondencia con los autores:* Ignacio Brescó, Department of Communication and Psychology, Aalborg University, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg, Denmark. Email: ignacio@hum.aau.dk

Collective grief has been traditionally linked to a group's collective memory and identity. Commemorating –literally, remembering in common– a collective loss (viz., after the death of a national figure, a terrorist attack, a natural disaster, etc.) implies bringing the past to the present in an emotional manner. According to Halbwachs (1950/1980), collective memory constitutes the organic and affective relationship that a particular community has with its past. Contrary to history, seen as dead memory, collective memory refers to the active past inextricably bound to the present identity of a group (Olick & Robbins, 1998). So viewed, the past transmitted through collective remembering – no matter how distant or even mythical it might be – is never, by definition, a *foreign country*, to use Lowenthal's (1985) celebrated expression. Rather it is something familiar and emotionally linked to a particular community. In the same vein, the commemoration of a collective loss – regardless of how remote this loss may be – is something performed and felt in the first person plural by a certain group. It fulfills important social functions, such as reinvigorating the emotional bonds with both living and dead members of a given *imagined community* (Anderson, 1983).

Mourning rituals and artifacts of some kind have been universally devised since ancient times (Walter, 1999) in order to foster a shared notion of the past, as well as a collective sense of belonging. This two-way dynamic between public grief and memory is becoming more evident in light of the so-called memory boom (Winter, 2001) brought about by the current crisis of modernity and the way historical time is perceived (Lorenz, 2014; Brescó, 2018). While the present tends to accelerate and the future horizon to be squeezed, the past seems to live in the present in the form of commemorations, collective mourning, debt, repair, etc. Doss (2008) gives the expression *memorial mania* to the cultural shift toward affective modes of understanding and experiencing memory which have made grief and collective bereavement pervasive public practices with increasingly

presence in media as well as at sites of traumatic loss –terrorist attacks, airplanes crashes, school shootings, etc.– and memorials of different kinds. In such memorial landscape, official sites –such as Eisenman’s Memorial to the Murdered Jews in Europe or the 9/11 Memorial in New York– coexist with spontaneous shrines or temporal memorials (viz., spontaneous memorial to Princess Diana in front of Kensington Palace), as well as the increasingly popular online memorials (Christensen & Gotved, 2015).

Psychology, like human sciences at large, has been no exception to the impact of this memory boom and the growing interest in collective memory (see de Saint-Laurent, 2017). Since early 1990s, an increasing number of works (see Middleton & Edwards, 1990; Wertsch, 2002) have addressed the way in which people remember, negotiate and make use of the collective past. These works have contributed to move away from a static and context-free notion of memory – reduced to the retrieval of stored information in the individuals’ brain – in favour of a more dynamic and sociocultural one. Cultural psychology (Valsiner & Rosa, 2007) takes this notion even further by focusing on the co-constructive relationship between individuals and the use of cultural artifacts (viz., narratives, monuments, memorials, pictures, rituals, songs, etc.) within specific social contexts. From this theoretical perspective, psychological processes such as remembering and mourning become something mediated by the possibilities and constraints of a context, which is, in turn, socially and historically created.

In looking at the relationship between collective memory and mourning, the present paper takes cultural psychology as a vantage point from which to examine how individuals experience and engage with modern memorial sites, conceived as historically situated cultural artefacts. In the next section we outline a number of assumptions that come out of this cultural approach to memory. This will be followed by a brief overview of the major transformations in memorials over the last century and the new ways in

which modern memorials can be experienced. We conclude by discussing some preliminary results of two empirical studies –carried out in the *Memorial to the Murdered Jews of Europe* in Berlin and the *Ground Zero National September 11 Memorial* in New York – on how visitors experience this new modern architectural form of memorial.

Cultural psychology's approach to memory: Remembering through cultural tools

According to Wagoner (2018), culture and memory have intersected in discourse mainly to describe how social or national groups relate to their traditions. This social or cultural form of memory is commonly put into contrast with an individual or biological approach to memory. Whereas, in the former case culture is usually conceived as a reified and self-contained entity that we can compare with other ones (as tends to be the case in cross-cultural psychology), in the latter case culture is often reduced to an external variable when it comes to study individuals' psychological functions, such as memory. However, early forerunners in memory studies already problematized this division: Bartlett's (1932) famous studies of repeated reproduction of folk tales brilliantly illustrated that memories are both increasingly conventionalized toward group patterns and transformed according to individual's particular interests and life history (see Wagoner, 2017; Brescó & Rosa, 2017). In contrast to Ebbinghaus' nonsense syllable approach, Bartlett highlighted how remembering involves “an effort after meaning,” whereby we connect something present to previous experiences. In other words, individuals cannot be dissolved in the group any more than they can be exclusively separated from it.

In line with Bartlett's notion of *effort after meaning*, a basic assumption of cultural psychology is that humans are meaning-making beings (Valsiner, 2007). We do not passively respond to stimuli, but rather create and make use of cultural tools in order to

give sense to the world and orientate our actions in it. In considering the advances in memory ability seen through human history and ontogeny, Lev Vygotsky (1987) focused on how human beings make use of diverse cultural technologies to organize and aid memory—such as knots on a rope, monuments, the method of loci, or simply “chunking” information into manageable units. It is in this feature of changing the environment in order to remember that Vygotsky saw as what was distinctive to the way human beings remember:

“The very essence of human memory is that human beings actively remember with the help of signs. It is a general truth that the special character of human behaviour is that human beings actively manipulate their relation to the environment, and through the environment they change their own behaviour, subjugating it to their control. As one psychologist has said [Dewey], the very essence of civilization consists in the fact that we deliberately build monuments so as not to forget. In the knotted handkerchief and the monument we see the most profound, most characteristic and most important feature, which distinguishes human from animal memory” (quoted in Bakhurst, 1990, p. 210).

Following Vygotsky’s (1987) notion of semiotic mediation, memory and experience come into being and take form through various cultural tools and symbolic media. They are taken over from a social group and function to *mediate* memory, as culture in action. Mediation implies then a transformation of a relation through the intervention of a new factor, such as remembering *through* a picture card, a knot on a rope, or a memorial site. From this point of view, the unit of analysis is no longer a reified notion of culture or an abstract and isolated individual mind, but an active agent using cultural tools to remember. As Wertsch (2002) points out:

“...remembering is a form of mediated action, which entails the involvement of active agents and cultural tools. It is not something done by an isolated agent, but it is also not something that is somehow carried out solely by a cultural tool. Both must be involved in an irreducible tension. This has several implications, perhaps the most important being that because cultural tools reflect particular sociocultural settings, mediated remembering is also inherently situated in a sociocultural context” (p. 13).

The sociocultural environment and mind cannot be analyzed as independent and dependent variables but, rather, need to be seen as being mutually constitutive of one another (Wagoner, 2018). Thus, rather than a clear-cut distinction between the memory of individuals and groups, it is more a matter of emphasis on either how groups organize the means by which individuals remember or how individuals are entangled with and make use of these socially organized means (ibid). Recognizing this dialectic between personal and collective aspects of culture leads us to be careful in not taking the intended meaning and use of cultural artifacts at face value. A statue, a flag, or a memorial are social in origin, and are endowed with specific material affordances and preexisting meanings that both enable and constrain manifold ways in which they can be experienced and appropriated by individuals with different life circumstances. As far as memorials are concerned, this implies that in order to study how individuals experience memorial sites, we should consider the significance of materiality in social practices of remembering (Murakami, 2018). In the next section, we examine how major transformations in memorials over the last century are giving rise to new ways of experiencing and physically interacting with them.

Memorials as cultural tools: some major changes over the last century

In his historical review on funerary monuments, the German historian Reinhart Koselleck (2002) examines how the advent of modernity brought with it a secularization of memorials. Funerary monuments and rituals began to be politically subsumed in the service of the nation, conceived as a secular religion (see Brescó & Martínez-Guerrero, in press), where the cult of death –previously restricted to saints, monarchs and nobles– would extend to the anonymous and abstract individual, the "unknown soldier", of modern wars.¹ Against the backdrop of this secularization process, classic memorials tend to 1) celebrate heroes and victories; 2) redeem death and collective loss under higher, albeit secular, causes (viz., the Nation, Freedom, Revolution, etc.); and 3) feature a figurative style, embedded in a self-certain historical narrative, thus conveying a univocal official meaning. According to Young (2016), the dominance of a monological and authoritarian didacticism among these memorials translates into a static fixedness that constrains the ways in which people experience, interpret and interact with these sites². Following Linenthal and Engelhardt (1996), it can be argued that this single committed perspective to the past results in conceiving memorials as temples where the past tends to be worshiped and revered (see also Wertsch, 2002).

This cult of death was seriously disrupted after the Second World War. Auschwitz, Hiroshima and Nagasaki exceed the meaning and functionality of the hitherto burial traditions. The absence of a clear narrative capable of conferring meaning to the past calls into question the traditional forms in which collective loss had been so far represented and socially remembered. As Young (2016) points out, “how to commemorate the mass murder of Jews perpetrated in the national name without redeeming this destruction in any way? How to formally articulate this terrible loss without filling it with consoling meaning?” (pp. 4-5). Maya Lin’s design of the *Vietnam Veterans Memorial*, erected in 1982, constitutes a paradigmatic example of how to reflect on these questions:

“Carved into the ground, a black wound in the landscape and an explicit counterpoint to Washington’s prevailing white, neoclassical obelisks and statuary, Maya Lin’s design articulated loss without redemption, and formalized a national ambivalence surrounding the memory of American soldiers sent to fight and die in a war the country now abhorred” (Young, 2016, p. 3).

Maya Lin’s memorial reverses the rationale behind traditional memorials as 1) no heroic deeds or victories are represented, but rather individual losses; 2) death is no longer redeemed and subsumed into a higher abstract cause, but individualized through the more than 57,000 names listed on the memorial’s black walls (notably, the memorial was not made to commemorate the ‘war’ but its ‘veterans’), and 3) the figurative representation of traditional memorials gives way to a minimalist style which, in turn, opens up the possibility for different interpretations and ways of interacting with the site (Carney, 1993). Significantly, the memorial requires that the visitor moves through it rather than observe it from the outside. No longer constrained by a ready-made script, visitors acquire a major role as active participants in the site (Stevens & Franck, 2015). As Maya Lin remarks in her original proposal, “the memorial is composed not as an unchanging monument, but as a moving composition, to be understood as we move into and out of it” (cited in Young, 2016, p. 4). In opening up the space for multiple interpretations, the *Vietnam Veterans Memorial* renders the site a forum where disparate memories can meet, rather than a temple committed to a single and fixed perspective to the past (Wagner-Pacifici & Schwartz, 1991).

Although there were earlier developments toward the modern form of memorial, Maya Lin’s ground-breaking work was clearly a turning point that set the stage for a new way of creating and conceiving memorials, thus giving rise to the so-called counter-memorial turn, based on the “conviction that neither the past nor its meanings are ever just one

thing” (Young, 2016, p. 14). An explosion of other counter-memorials has followed in Maya Lin’s minimalist style. This can be seen, for example, in the abstractness of Eisenman’s *Memorial to the Murdered Jews of Europe* in Berlin. Eisenman’s memorial resembles Lin’s in that it lacks of any single vantage point from which to view it. As Young (ibid) remarks, “neither memory nor one’s experience of the memorial is static here, each depending on one’s own movement into, through, and out of this site” (p. 12). The possibilities and constraints of the environment created by modern memorials, together with the range of potential ways in which individuals can experience and appropriate these material artefacts are central elements of our study, whose preliminary results will be presented in the next section.

Experiencing memorials: two empirical studies

Two pilot studies have been carried out at the *Memorial to the Murdered Jews of Europe* in Berlin and the *National September 11 Memorial* in New York, in April and May of 2017 respectively. These world-renowned sites, commemorating two major historical events, can be considered examples of counter-memorials in that their abstract and minimalist style leaves plenty of room for different ways of interacting and making sense of them. As said above, the aim of these studies is to explore how people experience and make sense of modern memorials, what people remember and feel when visiting these sites. Both studies form part of a broader research project focused on the two-way dynamic between mourning and memory at memorial sites. More particularly, we set out to investigate the extent to which different memorial forms (viz., their architectural style, genre, and material affordances) mediate different ways of articulating collective memory and collective grief.

Two different methodologies have been implemented at each fieldwork site. In the case of Eisenman's memorial, semi-structured interviews were conducted with people that were visiting the memorial (N=30). These interviews, carried out on-site, were audio-recorded with the consent of the participants. At the *National September 11 Memorial*, we used a 'walk-along' interview method (Kusenbach, 2003) in which participants (N=8) share their feelings, thoughts, sensations and memories as they move through the site accompanied by the researcher. The main advantage of this method is that it gets closer to participants' ongoing lived experience *in situ*. Additionally, participants wore glasses with a subjective camera incorporated that records both audio and video from the participant's perspective (Lahlou, 2011). In this way, the researcher is able to get experientially close to the participants' evolving perspective on the site and connect what they say with what they are looking at (see procedural details below).

Eisenman's Memorial to the Murdered Jews of Europe

Inaugurated in 2005, the Memorial to the Murdered Jews, also known as the *Holocaust-Mahnmal*, is located in the center of Berlin, one block south of the Brandenburg Gate and Reichstag building. Following the design of the architect Peter Eisenman, the memorial features 2,711 concrete slabs or *stelae* arranged in a grid pattern covering a sloping ground of 19,000 square metres to which visitors can enter and freely walk from all sides. The abstractness of Eisenman's memorial may make people feel a bit lost both physically – when trying to navigate through the maze of concrete blocks– and conceptually –when trying to make sense of the very site. There are no evident signs indicating what visitors should or should not do, nor any explicit guide telling what the grid-patterned slabs stand for.

In the case of Eisenman's memorial, one of the main aims was to examine how these two aspects –people's sense making and physical interaction with the memorial– relate to each other. This approach was partly triggered by the controversial way in which some people behave when visiting the site. Actions such as jumping from one slab to another, posing for pictures and selfies in playful or awkward postures, playing hide and seek around the grid pattern, or having a picnic lunch on one of the concrete blocks have raised a lot of controversy among those who deem these actions to be disrespectful in relation to what the memorial stands for. But what does this memorial actually mean for those visiting it? And what are visitors supposed to do, or refrain from doing, when visiting the site?

In order to examine these questions, participants were asked: What does this memorial mean to you? Are there specific actions that one should do and should not do in this site? These are some of the answers we got:

“This site is a public place that was given to the city of Berlin as part of its terrible heritage. People should be allowed to appropriate it the way they please. It is the best way to integrate the past into the present's day to day life of the city.”

“This is a memorial that reminds us one of the darkest episodes of humankind [...] I hope we can learn from the past so that it does not happen again.”

“This is first and foremost a piece of art that not anyone can appreciate. People should contemplate it and judge it according to their own taste.”

“The concrete blocks are like graves to me. This is a place for retreat and meditation. I think we must be respectful and refrain from jumping around the blocks or taking selfies.”

As can be observed, the way people make sense of the memorial is closely related to how they understand the place. Participants tend to use different metaphors to frame and interpret the memorial, thus leading them to judge some actions as being more or less appropriate to perform at the site. This highlights the importance of meaning-making, not as something already given by the site alone, but something that people have to negotiate and struggle with in light of their own particular cultural background, political positioning, attitudes, identity, etc. (Wagoner, 2017). Bartlett's (1932) classical expression of *effort after meaning* captures this dynamic tension between the subject and a specific cultural product, such as Eisenman's memorial. In this case, we can see how modern memorials – unlike classic ones – encourage individuals to actively search for a meaning with which to be able to interpret and interact with these abstract and minimalist sites, much like someone might project images into an inkblot. Moscovici's (1984) concept of anchoring is also relevant here, as it helps us to explain how we come to assimilate a new phenomenon in light of our own existing categories, or in Moscovici's own words, how we “make something unfamiliar, or unfamiliarity itself, familiar” (p. 25). Using metaphors to make sense of the memorial (viz., the concrete blocks, graves or as a piece of art) is a way through which something abstract and unfamiliar can be anchored into something more concrete and familiar. In the next section, we will see how participants make sense of modern memorials by anchoring them into specific episodes of their own autobiographical past and how, as a result, collective events, such as 9/11, become interwoven with personal memories.

National September 11 Memorial at Ground Zero

Although the National 9/11 memorial at ground zero was also built according to modern design principles, it is in many ways less abstract for visitors than Eisenman's memorial in Berlin. Firstly, it concerns a recent past for which most adults were historical witnesses, in contrast to a past in which the generation that experienced the events are mostly dead and thus its memory relies principally on mediation by various cultural forms (see Assman, 2010). Second, the memorial includes names of all victims of the 9/11 attacks as well as the victims of an earlier terrorist attack at the twin towers. Although still quite abstract, names index an individual life lost and allow for various forms of interacting with them, as can also be observed at Lin's Vietnam Veterans memorial. As Lin described it in the documentary film *A Strong Clear Vision*:

“These names, seemingly infinite in number, convey the sense of overwhelming numbers, while unifying these individuals into a whole... Brought to a sharp awareness of such a loss it is up to each individual to resolve or come to terms with this loss. For death is in the end a private matter, and the area contained within this memorial is meant for private reckoning.”

In contrast, we found many visitors to Eisenman's memorial frantically looking for some text written on the stelae to interpret it but there is none to find there. Finally, the National 9/11 Memorial is at the exact site of the tragedy, which creates additional design problematics. The architects of the winning design Arad and Walker described the problem as “how to articulate a void without filling it in?” (quoted from Young, 2016). Their solution was a design they called ‘reflecting absence,’ composed of memorial pools in the footprints of the twin towers. At each pool, water cascades down the sides and then into a shaft in the middle of the pool that is seemingly without bottom. Thus, the memorial draws on water as a powerful sensory component and as a symbol of life and transition.

To investigate visitor's experience of the site, we met participants at a café about six minutes walk away from it. This was done so that they become both more comfortable with us and with wearing the subjective camera before entering the site. We also wanted to explore the experienced transition from the city streets to the memorial. All our participants mentioned feeling serene and calm on site in contrast to the city streets, despite the crowds of tourists one had to navigate being there. This feeling was at least partly evoked by hearing the sound of running water on-site as well as its park-like qualities with open spaces and trees. Having arrived on-site through the route indicated in the solid line in Figure 1 participants were instructed to move through and explore the memorial as they felt called to do. They were also asked to 'describe what you notice, feel, think and remember as you move around the site'. The idea was to get as close to their stream of experience as it was being shaped by various aspects of the site that they encountered in their movement (cf. Kharlamov, 2012). In order to make the situation as naturalistic as possible, we asked open questions if the participants were not speaking. However, none of the participants had any trouble, describing their experience of the site as the visit unfolded.

PLACE FIGURE 1 HERE

On hearing the instructions, all participants immediately walked over to the first memorial pool (indicted by the dashed line in figure 1). This was probably done because they heard the sound of cascading water and could see that people were crowded around something of importance. As they approached, participants tended to comment on the sensory aspects of the site. Again the water was first experienced through its sound and only later did visitors get a visual of it. Some even commented on the smell—one said:

“the strong smell of chlorine always gets to me, as though, it is like, a cleansing. But it is very harsh to think of it as a cleansing.” If there was a little wind, one would get a light spray of the water when one got close to the pool. And one can touch water in a basin at waist level, below the metal surface with victims’ names etched in it. The following quote was said during a participant’s final steps toward the pool and then her reflections upon it as she stands in front of it looking in:

“I’m just noticing how it has individual streams of water coming down the sides, instead of a solid sheet of water. And how the edge has a pool of water that reflects some and is very still. And that (making gesture indicating a waterfall) has a lot of movement. And now I’m seeing all the names written here. I’m seeing ‘m56’. I don’t know what that means. I’m seeing a rainbow down there. That’s very pretty. (pause) And how the water all goes into that pit (makes downward gesture with fingers together in the direction of the pit). Hmmm. It is kind of ominous in a way. Just like you can’t see the bottom (gestures downward again with hands) and it is kind of like the water just slowly goes over the edge. I think it is cool. I like it, but it has something (pause), to me it reflects some of the darkness that happened in addition to being a nice place. It reminds me of like the gravity of it all. It also reminds me of in my hometown (Hamburg) there are some man-made lakes and they have, I don’t know what you call it, it is a drain basically, and it is called the waterhole. When I was young and the lakes were full the water would flow into it. It was always terrifying (laughs). It has like little ropes that make like don’t swim or take your boat past this. It was like terrifying. What if someone somehow slipped down there, it would be awful. You’d see somebody in a little tin boat just outside the buoys and think oh my god.”

The participant transitions from a description of the significant physical features of the memorial to an interpretation of what it stands for (in the line ‘it reflects some of the darkness that happened’). Most interestingly, the participant relates to this ‘darkness’ through personal place memories from her childhood, which mix nostalgia with fear. Although a surprising result for us it was by no means a singularity within our sample. The memorial pools seemed to powerfully afford making these kinds of experiential

connections with familiar water spaces from the participants' past and in some cases present spaces of daily life. Thus, we found participants relating to the collective event through significant personal memories. The form of the pools and movement of the water there created an affective site for collective and individual memory to coalesce. In short, the architecture of the memorial appeared to be successful in setting up the right conditions for deep feelings grief and memory.

Some final remarks: Connecting the personal and the collective past through modern memorials

Ranging from Durkheim's (1915) studies on aboriginal funeral rites to the erection of monuments and memorials in the wake of the two World Wars (Winter, 2014), the Holocaust (Young, 1993) or the Vietnam War (Wagner-Pacifici & Schwartz, 1991), scholars from different fields have examined how collectives respond to a communal loss. This implies, among other things, examining how the public display of emotions is channeled and orchestrated after certain traumatic events (Doss, 2008), how these events are endowed with meaning, and how they are remembered in the future through the interplay of memorial sites, commemorative rituals (Connerton, 1989) as well as other cultural artefacts, ranging from narratives (Wertsch, 2002) to ornaments (Murakami, 2018). Last but not least, another important aspect lies on how all these commemorative and mourning practices contribute to renew the collective sense of belonging by strengthening the symbolic and emotional bounds of imagined communities while fostering fears and anger towards the imagined other. In short, what this multifaceted field shows is that grief and memory are culturally mediated and inherently related practices, not alien to society's ways of dealing with the past vis-à-vis present and future challenges

(Holst-Warhaft, 2000).

From a cultural psychology perspective, we can argue that memorials, as historically situated material artefacts, create possibilities and constraints for people to engage in social practices of remembering and mourning. Through this paper we set out to explore the intertwined relation between collective grief and collective memory by studying how people experience modern memorials which, unlike classic ones, do not deliver a straightforward message with regards to how one should remember a collective loss. The pilot studies conducted at the *Memorial to the Murdered Jews of Europe* and the *Ground Zero National September 11 Memorial* have brought to the fore how people make sense of and interact with two modern memorials characterized by their abstract and minimalist style which is meant to purposely generate a wide range of potential interpretations and ways of interacting with them. We have seen how people do so by anchoring their experience through the use of metaphors and personal episodes of their life story. By connecting collective events to their own individual stories, people can appropriate and personalize modern memorials in a way that makes sense to them, thus establishing an affective relationship with the group's past.

As we can see, human remembering is both a personal and a socioculturally situated process: It is personal in that it expresses a unique life history and concerns, and it is sociocultural in that it is deeply enmeshed in social relationships and meanings provided by cultural artefacts and groups. Mediators of memory, such as memorials, provide a crucial link connecting individuals and collectives. While they contribute to commemorating a collective loss in the first person plural, they also allow for a variety of individual meaning-making processes and personal ways of remembering and connecting to the collective past.

Notes

¹ It is noteworthy that these memorials also draw on the Christian symbolism of redemption through sacrifice (see Rowlands, 1998).

² This is not to say, as Koselleck (2002) points out, that the official sense conferred to memorials cannot change over time. Due to their historicity, memorials are susceptible to be re-appropriated and re-signified in the future.

Figure 1. National 9/11 Memorial at Ground Zero, including trajectory into the site.

La psicología de los monumentos modernos: la implicación afectiva de los recuerdos personales y colectivos

El duelo colectivo ha sido asociado tradicionalmente con la identidad y la memoria colectiva de los grupos. Conmemorar -literalmente, recordar en común- una pérdida colectiva (por ejemplo, la muerte de una figura nacional, un ataque terrorista, una catástrofe natural, etcétera) implica traer el pasado al presente de una manera emotiva. De acuerdo con Halbwachs (1950/1980), la memoria colectiva constituye la relación afectiva y orgánica que una comunidad particular tiene con su pasado. Contrariamente a la historia, que se considera una memoria muerta, la memoria colectiva se refiere al pasado activo inextricablemente unido a la identidad actual de un grupo (Olick & Robbins, 1998). Considerado de este modo, el pasado transmitido a través del recuerdo colectivo –independientemente de cuán distante o incluso mítico pudiera ser- nunca es por definición un *país extraño*, para utilizar la famosa expresión de Lowenthal (1985). Por el contrario, es algo familiar y emocionalmente vinculado a una determinada comunidad. En la misma línea, la conmemoración de una pérdida colectiva, más allá de cuán remota sea ésta, es algo practicado y sentido por el grupo en primera persona del plural. Tal conmemoración desempeña importantes funciones sociales, como revigorizar los vínculos emocionales con los miembros de una determinada comunidad imaginada, incluyendo tanto los individuos vivos como los muertos (Anderson, 1983).

Rituales y objetos de duelo de todo tipo han sido concebidos universalmente desde las épocas más remotas (Walter, 1999) con el propósito de fomentar una noción compartida del pasado, así como también un sentimiento colectivo de pertenencia. Esta dinámica bidireccional entre el duelo y la memoria colectiva es cada vez más evidente ante el así llamado *memory boom* (Winter, 2001) producido por la crisis actual de la modernidad y el modo en el que se percibe el tiempo histórico (Lorenz, 2014; Brescó, 2018). Así, mientras que el presente tiende a acelerarse y el horizonte futuro a contraerse, el pasado

parece vivir en el presente en forma de conmemoraciones, duelos colectivos, deuda, reparación, etc. Doss (2008) utiliza la expresión *memorial mania* para referirse al cambio cultural relativo a los modos afectivos de entender y experimentar la memoria, y que ha convertido el duelo y la pérdida colectiva en prácticas públicas generalizadas con una presencia cada vez mayor en los medios, así como en diferentes tipos de monumentos y en aquellos escenarios donde han tenido lugar eventos traumáticos como ataques terroristas, accidentes aéreos, tiroteos en los colegios, etc. En ese paisaje de monumentos conmemorativos, los emplazamientos oficiales -como por ejemplo el *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Eisenman, o el *Monumento Conmemorativo a las Víctimas del 11-S* en Nueva York- coexisten con memoriales espontáneos o monumentos temporales (por ejemplo, el que se creó en memoria de la Princesa Diana frente al Palacio de Kensington), y también a los cada vez más frecuentes memoriales en Internet (Christensen & Gotved, 2015).

La psicología, como todas las ciencias humanas en general, no ha sido una excepción en lo que se refiere al impacto de este *boom* de homenajes conmemorativos y del creciente interés por la memoria colectiva (ver de Saint-Laurent, 2017). Desde comienzos de la década de los noventa un número cada vez mayor de trabajos (Middleton & Edwards, 1990; Wertsch, 2002) se han ocupado de cómo las personas recuerdan, negocian y utilizan el pasado colectivo. Estas obras han contribuido a abandonar un concepto estático y sin contexto de la memoria –reducido a la recuperación de la información almacenada en el cerebro de los individuos- en favor de una noción más dinámica y sociocultural. La psicología cultural (Valsiner & Rosa, 2007) lleva esa noción un poco más lejos centrándose en la relación co-constructiva entre los individuos y en el uso de artefactos culturales (a saber, relatos, monumentos, homenajes, fotos, rituales, canciones, etc.) en contextos sociales específicos. Desde esta perspectiva teórica, los procesos psicológicos,

como por ejemplo recordar y procesar el duelo, se convierten en algo mediado por las posibilidades y restricciones de un contexto que es a su vez es social e histórico.

Al analizar la relación entre la memoria colectiva y el duelo, este artículo considera la psicología cultural como una perspectiva privilegiada desde donde es posible investigar de qué forma los individuos experimentan y participan en los monumentos conmemorativos modernos, concebidos como artefactos culturales históricamente situados. En la siguiente sección definimos una serie de supuestos en relación a este enfoque cultural de la memoria. Más adelante, presentamos un breve resumen sobre las principales transformaciones de los monumentos que han tenido lugar a lo largo del último siglo, incluyendo las nuevas formas en las que se experimentan los memoriales modernos. Concluimos con una discusión sobre algunos resultados preliminares de dos estudios empíricos sobre la experiencia de distintos sujetos en dos memoriales modernos: el *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Berlín y el *Monumento Conmemorativo de las Víctimas del 11-S* en Nueva York.

Enfoque de la psicología cultural sobre la memoria: recordando a través de herramientas culturales

De acuerdo con Wagoner (2018), la cultura y la memoria se han entrecruzado en los debates principalmente para describir cómo los grupos nacionales o sociales se relacionan con sus tradiciones. Normalmente, esta forma cultural o social de la memoria contrasta con un enfoque individual o biológico de la misma. Mientras que en el primer caso la cultura normalmente es concebida como una entidad reificada y autosuficiente que podemos comparar con otras (como tiende a ocurrir en la psicología intercultural o *cross-cultural psychology*), en el segundo caso la cultura a menudo es reducida a una variable

externa al estudiar las funciones psicológicas de los individuos, como por ejemplo la memoria. No obstante, los pioneros de los estudios sobre la memoria ya plantearon que esta división constituía un problema: los famosos estudios de Bartlett (1932) sobre la reproducción repetida de los cuentos populares ilustraron de una manera brillante que los recuerdos tienden a convencionalizarse según los patrones de cada grupo y a transformarse de acuerdo con los intereses particulares de los individuos y su historia vital (ver Wagoner, 2017; Brescó & Rosa, 2017). En contraste con el enfoque de las sílabas sin sentido de Ebbinghaus, Bartlett destacó que recordar implica *un esfuerzo en pos del significado*, por medio del cual conectamos un suceso presente con experiencias previas. En otras palabras, los individuos ya no pueden ser diluidos en el grupo como tampoco pueden ser separados por completo de él.

En la línea del concepto de Bartlett del esfuerzo en pos del significado, un supuesto básico de la psicología cultural es que los humanos somos seres productores de significados (Valsiner, 2007). No respondemos pasivamente a los estímulos, sino que creamos y utilizamos herramientas culturales con el propósito de otorgar sentido al mundo y orientar nuestras acciones en él. Al considerar los avances relativos a la capacidad de memoria a través de la historia de la humanidad y la ontogenia, Lev Vygotsky (1987) se centró en la forma en que los seres humanos utilizan las diversas tecnologías culturales para organizar y ayudar la memoria (por ejemplo, mediante nudos en una cuerda, los monumentos, el método de *loci*, o simplemente “fragmentando” la información en unidades manejables). Vygotsky consideró que esta característica de modificar el entorno con el fin de recordar era distintiva del modo de recordar de los seres humanos:

“La verdadera esencia de la memoria humana es que los seres humanos recuerdan activamente con la ayuda de signos. Es una verdad general que el carácter especial del comportamiento humano

consiste en que los individuos manipulan de forma activa su relación con el entorno y con ello modifican su propio comportamiento sometiéndolo a su control. Tal como afirmó un psicólogo [Dewey], la verdadera esencia de la civilización reside en el hecho de que construimos deliberadamente monumentos para no olvidar. En el nudo que hacemos en un pañuelo y en la creación de un monumento podemos ver el rasgo más profundo, más característico y más importante que distingue la memoria humana de la memoria animal” (citado en Bakhurst, 1990, p. 210).

Según la noción de mediación semiótica de Vygotsky (1987), la memoria y la experiencia se producen y toman forma a través de diversas herramientas culturales y medios simbólicos. Se toman de un grupo social y funcionan como *mediadoras* del recuerdo, como cultura en acción. La mediación implica la transformación de una relación a través de la intervención de un nuevo factor, como puede ser recordar *a través de* una fotografía, un nudo en una cuerda, o un monumento. Desde este punto de vista, la unidad de análisis ya no es un concepto reificado de cultura ni una mente individual abstracta y aislada, sino un agente activo que utiliza herramientas culturales para recordar. Tal como señala Wertsch (2002):

“... recordar es una forma de acción mediada que supone la implicación de agentes activos y herramientas culturales. No es algo realizado por un agente aislado, pero tampoco es algo que de alguna manera se realiza exclusivamente mediante una herramienta cultural. Ambos deben estar implicados en una tensión irreductible. Y esto tiene varias implicaciones, entre las cuales acaso la más importante es que debido a que las herramientas culturales reflejan contextos socioculturales particulares, el recuerdo mediado también está situado inherentemente en un contexto sociocultural” (p. 13).

El ambiente sociocultural y la mente no pueden ser analizados como variables independientes y dependientes, sino que deben considerarse como elementos que se constituyen mutuamente (Wagoner, 2018). Por tanto, más que partir de una distinción clara entre la memoria de los individuos y de los grupos, hay que considerar la forma en

que los grupos organizan los medios mediante los cuales los individuos recuerdan, o el modo en que los individuos utilizan y se relacionan con esos medios organizados socialmente y cómo los utilizan (ibid). Reconocer esta dialéctica entre los aspectos personales y colectivos de la cultura nos lleva a ser cautos a la hora de tomar el significado y el uso inicialmente previsto de los artefactos culturales en un sentido literal. Una estatua, una bandera, o un monumento tienen un origen social y están dotados de funcionalidades específicas y significados preexistentes que fomentan y limitan simultáneamente las múltiples formas en que los individuos con diferentes circunstancias vitales pueden experimentarlos y apropiarse de ellos. En lo que respecta a los monumentos, esto implica que para estudiar la forma en que son experimentados por los individuos deberíamos considerar la importancia de la dimensión material de las prácticas sociales de la acción de recuerdo (Murakami, 2018). En la siguiente sección analizaremos de qué forma las principales transformaciones de los monumentos a lo largo del último siglo están generando nuevas formas de experimentarlos y de interactuar físicamente con ellos.

Los monumentos como herramientas culturales: algunos cambios importantes a lo largo del último siglo

En su revisión histórica de los monumentos funerarios el historiador alemán Reinhart Koselleck (2002) analiza cómo el advenimiento de la modernidad trajo consigo una secularización de los monumentos. Los monumentos y los rituales funerarios comenzaron a utilizarse políticamente al servicio de la nación, entendida como una religión secular (ver Brescó & Martínez-Guerrero, en imprenta) donde el culto a la muerte (previamente reservado para los santos, monarcas y nobles) se ampliaría hasta abarcar al individuo anónimo y abstracto, al “soldado desconocido” de las guerras modernas¹. En medio de

este contexto del proceso de secularización, los monumentos clásicos se caracterizan por a 1) homenajear a los héroes y celebrar las victorias; 2) redimir la muerte y las pérdidas colectivas en aras de distintos ideales de orden superior, si bien de naturaleza secular, como la Nación, la Libertad, la Revolución, etc.; y 3) incluir un estilo figurativo asociado a una narrativa histórica incuestionable, transmitiendo así un significado oficial unívoco. Según Young (2016), la dominancia de un didactismo monológico y autoritario de estos monumentos se traduce en una invariabilidad estática que limita la forma en que las personas experimentan e interpretan estos lugares, e interactúan con ellos ². Siguiendo a Linenthal y Engelhardt (1996), se puede argumentar que el resultado de esta perspectiva unívoca en relación con el pasado lleva a concebir los monumentos como templos en los que el pasado tiende a ser reverenciado y adorado (ver también Wertsch, 2002).

Este culto a la muerte se resintió gravemente después de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, Hiroshima y Nagasaki superaron el significado y la funcionalidad de las tradiciones funerarias practicadas hasta ese momento. La ausencia de una narrativa clara capaz de conferir sentido al pasado puso en cuestión las formas tradicionales en las que la pérdida colectiva había sido hasta entonces socialmente representada y recordada. Tal como señala Young (2016), “¿Cómo conmemorar el exterminio masivo de los judíos perpetrado en nombre de la nación sin redimir, en cierto modo, esta destrucción? ¿Cómo articular formalmente esta pérdida tremenda sin otorgarle un significado consolador?” (pp. 4-5). El diseño de Maya Lin del *Monumento en Memoria de los Veteranos de Vietnam*, erigido en 1982, constituye un ejemplo paradigmático de cómo reflexionar sobre estas cuestiones:

“Sobre un suelo de granito hay tallada una herida negra que es una contraposición explícita de las estatuas y los obeliscos neoclásicos blancos que prevalecen en Washington. Con este diseño Maya Lin ha articulado la pérdida sin redención y ha formalizado la ambivalencia nacional en torno a la

memoria de los soldados americanos que fueron enviados a luchar y morir en una guerra que ahora el país aborrece” (Young, 2016, p. 3).

El monumento de Maya Lin invierte los fundamentos de los memoriales tradicionales en la medida que 1) no están representadas hazañas ni victorias heroicas sino pérdidas individuales; 2) la muerte ya no es redimida ni integrada en una causa abstracta superior, sino individualizada a través de más de 57000 nombres grabados en las paredes negras del monumento (resulta destacable que el monumento no se construyera para conmemorar la ‘guerra’ sino a sus ‘veteranos’); y 3) la representación figurativa de los monumentos tradicionales cede el paso a un estilo minimalista que, a su vez, abre la posibilidad a diferentes interpretaciones y modos de interactuar con el monumento (Carney, 1993). Resulta significativo que el monumento obligue al visitante a desplazarse a través de él en vez de observarlo desde el exterior. Los visitantes participan de un modo activo sin estar limitados por ningún guion previamente escrito, (Stevens & Franck, 2015). Tal y como Maya Lin destaca en su propuesta original, "el memorial no está concebido como un monumento fijo, sino como una composición en movimiento que es comprendida mientras entramos y salimos de ella (citado en Young, 2016, p. 4). Al abrir el espacio para posibilitar diferentes interpretaciones, el *Monumento de los Veteranos de Vietnam* convierte este emplazamiento en un foro donde distintos recuerdos pueden encontrarse, y no en un templo consagrado a una visión única y fija del pasado (Wagner-Pacifici & Schwartz, 1991).

Si bien ha habido desarrollos previos hacia esta forma construir monumentos, el innovador trabajo de Maya Lin marcó un punto de inflexión que allanó las condiciones para un nuevo modo de crear y concebir memoriales, dando lugar al llamado giro anti-monumentalita o *counter-memorial turn*, basado en la “convicción de que ni el pasado ni sus significados nunca son una sola cosa” (Young, 2016, p. 14) dio lugar a lo que se

conoce como anti-monumentos. Desde entonces se ha producido una oleada de “anti-monumentos” imitando el mismo estilo minimalista de Maya Lin. Esto puede observarse, por ejemplo, en el carácter abstracto del *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Eisenman en Berlín, que se asemeja al de Lin en el hecho de que no existe ningún punto de vista único desde el cual observarlo. Tal como observa Young (ibíd), “ni la memoria ni la experiencia individual son estáticas, cada una depende del propio movimiento hacia, a través de, y fuera del memorial” (p.12). Las posibilidades y limitaciones del entorno creado por los memoriales modernos, junto con la gama de formas potenciales en que los individuos pueden experimentar y apropiarse de estos artefactos, son elementos esenciales de nuestro estudio, cuyos resultados preliminares se presentarán en la siguiente sección.

Experimentando memoriales: dos estudios empíricos

Se han realizado dos estudios pilotos en el *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Berlín y en el *Monumento Conmemorativo a las Víctimas del 11-S* de Nueva York, en abril y mayo del 2017 respectivamente. Estos monumentos mundialmente conocidos conmemoran dos importantes acontecimientos históricos y pueden considerarse ejemplos de anti-monumentos en la medida en que su estilo abstracto y minimalista da lugar a múltiples formas de interactuar con ellos y otorgarles sentido. Como ya hemos mencionado, el objetivo de estos estudios es analizar la forma en que las personas experimentan y asimilan los memoriales modernos, lo que recuerdan y sienten al visitar dichos emplazamientos. Ambos estudios forman parte de un proyecto de investigación más amplio enfocado en una dinámica bidireccional entre el duelo y la memoria en los espacios donde se levantan memoriales. Más específicamente, nos proponemos investigar en qué medida las diferentes formas de memoriales (el tipo de monumento, su estilo

arquitectónico, y sus funcionalidades materiales) median las diferentes formas de articular el duelo y la memoria colectiva.

En cada trabajo de campo se han adoptado dos metodologías diferentes. En el caso del monumento de Eisenman, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a personas que estaban visitando el emplazamiento (N=30). Estas entrevistas realizadas *in situ* se grabaron en audio con el consentimiento de los participantes. En el *Monumento Conmemorativo a las Víctimas del 11-S* las entrevistas se realizaron mediante el *walk-along interview method* (Kusenbach, 2003) en donde los participantes (N=8) comparten sus sentimientos, pensamientos, sensaciones y recuerdos mientras se desplazaban por el espacio acompañados por el investigador. La principal ventaja de este método es que permite aproximarse más a la experiencia directa de los participantes *in situ*. Además, los participantes llevaban gafas con una cámara subjetiva incorporada que registró tanto en vídeo como en audio la perspectiva de cada sujeto (Lahlou, 2011). De esta forma, el investigador consigue acercarse experiencialmente a la perspectiva cambiante de los participantes en el emplazamiento, y poder asociar lo que ellos verbalizan con lo que están viendo (ver más abajo los detalles del procedimiento).

El Monumento a los Judíos de Europa Asesinados de Eisenman

Inaugurado en 2005, el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados (conocido también como *Monumento al Holocausto*) se erige en el centro de la ciudad, al sur ya una calle de distancia de la puerta de Brandemburgo y del edificio del Reichstag. Según el diseño del arquitecto Peter Eisenman, el monumento consta de 2711 losas de hormigón, o estelas, dispuestas en un patrón cuadrículado sobre un terreno inclinado de 19.000 metros cuadrados, al que los visitantes pueden acceder libremente desde cualquiera de sus lados

y deambular entre las losas. El carácter abstracto del monumento de Eisenman produce en sus visitantes la sensación de estar un poco perdidos tanto física -cuando pretenden desplazarse a través del laberinto de bloques de hormigón- como conceptualmente -al intentar otorgar sentido al propio memorial. No hay signos visibles que indiquen qué es lo que se supone que los visitantes pueden o no pueden hacer, ni ninguna guía explícita que explique el significado de la disposición geométrica de los bloques.

En el caso del monumento de Eisenman, uno de los principales objetivos fue analizar de qué forma estos dos aspectos –interactuar físicamente con el monumento y otorgarle sentido- se relacionan entre sí. Este enfoque se debió en parte a la forma controvertida en que algunas personas se comportaron al visitar el monumento. Acciones como saltar de un bloque a otro, posar para tomar fotos y *selfies* en posturas divertidas o estrafalarias, jugar al escondite, o hacer un picnic sobre uno de los bloques de hormigón, han dado lugar a una gran controversia entre quienes consideran que estas acciones son irrespetuosas en relación al significado del monumento. ¿Pero qué significa realmente este monumento para las personas que lo visitan? ¿Y qué se supone que los visitantes deben hacer o no hacer en el lugar?

Con el fin de analizar estas cuestiones se formularon dos preguntas a los participantes: ¿Qué significa para ti este monumento? ¿Existen algunas acciones específicas que

deberían realizarse o evitarse en este espacio? Estas son algunas de las respuestas obtenidas:

“Este lugar es un espacio público ofrecido a la ciudad de Berlín como parte de su terrible legado. Se debería permitir a las personas que se apropien de él como más les plazca. Es la mejor forma de integrar el pasado en la vida cotidiana actual de la ciudad”.

“Este monumento nos recuerda uno de los episodios más oscuros de la humanidad [...] tengo la esperanza de que podamos aprender del pasado para que nunca más vuelva a suceder algo así”.

“Esto es principalmente esta obra de arte que no todo el mundo puede apreciar. La gente debería contemplarla y valorarla de acuerdo con su criterio personal”.

“Considero que los bloques de hormigón son como tumbas. Este es un sitio de retiro y meditación. Pienso que debemos ser respetuosos y evitar acciones como saltar sobre los bloques o hacer *selfies*”.

Como se puede observar, el significado que las personas le dan al monumento está estrechamente relacionado con la forma en que interpretan el propio memorial. Los participantes tienden a utilizar diferentes metáforas para contextualizar y comprender el monumento, lo que los lleva a juzgar algunas acciones como más o menos apropiadas en relación a este espacio. Esto destaca la importancia del significado, no como algo que el mismo monumento sugiere sino como algo que las personas deben negociar y debatir según su propio contexto cultural, posición política, actitud, identidad, etc. (Wagoner, 2017). La expresión clásica de Bartlett (1932), *esfuerzo en pos del significado* captura esta tensión dinámica entre el sujeto y un producto cultural específico, como es el memorial de Eisenman. En este caso, podemos ver que los monumentos modernos, a diferencia de los clásicos, fomentan que los individuos busquen activamente un significado con el cual poder interpretar estos emplazamientos abstractos y minimalistas

e interactuar con ellos, algo parecido a proyectar imágenes en una mancha de tinta. El concepto de anclaje de Moscovici (1984) también es importante porque nos ayuda a explicar cómo llegamos a asimilar un nuevo fenómeno según nuestras propias categorías o, en palabras de Moscovici, de qué forma “convertimos algo no familiar, o la misma falta de familiaridad, en algo familiar” (p. 25). Utilizar metáforas para otorgar sentido al memorial (entendiéndolo como bloques de hormigón, tumbas, o como una obra de arte) es una forma a través de la cual algo abstracto y que no es familiar puede ser anclado en algo más concreto y familiar. En la siguiente sección veremos cómo los participantes otorgan sentido a los memoriales modernos anclándolos en episodios específicos de su propio pasado autobiográfico y cómo, consecuentemente, los eventos colectivos, como el 11-S, se acaban entrelazando con recuerdos personales.

Monumento nacional del 11-S en la Zona Cero***

Aunque el Monumento Nacional del 11-S de la Zona Cero también se construyó de acuerdo con los principios del diseño moderno, en muchos sentidos es menos abstracto para los visitantes que el monumento de Eisenman en Berlín. En primer lugar, se refiere a un pasado reciente del que la mayoría de los adultos fueron testigos históricos, en contraste con acontecimientos pasados vividos por una generación que mayoritariamente ya ha fallecido, siendo su recuerdo mediado principalmente a través de diversas formas culturales (ver Assman, 2010). En segundo lugar, el monumento incluye los nombres de las víctimas de los ataques del 11-S y también el de las víctimas de un ataque terrorista anterior a las torres gemelas. Pese a que el monumento es bastante abstracto, los nombres indican la pérdida de vidas individuales y favorecen diversas formas de interactuar con ellos, como también puede observarse en el Monumento a los Veteranos de Vietnam de

Maya Lin. Tal como Lin lo describe en el documental *A Strong Clear Vision* (Una visión clara y poderosa):

“Estos nombres, infinitos en número, transmiten la sensación de una cantidad abrumadora, y al mismo tiempo unifican a todos esos individuos en un mismo conjunto... Confrontado con una profunda conciencia de dicha pérdida, cada individuo debe decidir cómo resolverla o asumirla según su propio criterio. Porque, en última instancia, la muerte es una cuestión privada, y el espacio delimitado por este memorial fue concebido como un sitio para la reflexión personal”.

En contraste, encontramos muchos visitantes en el memorial de Eisenman buscando frenéticamente algún texto escrito en las estelas con el fin de interpretarlo, pero el caso es que no hay ninguno. Finalmente, el *Monumento Nacional del 11-S* está en el lugar exacto donde tuvo lugar la tragedia, y esto añade una problemática de diseño adicional. Los arquitectos del diseño ganador, Arad y Walker, describieron el problema en términos de “¿Cómo articular un vacío sin rellenarlo?” (citado por Young, 2016). Su solución fue un diseño al que denominaron "reflejo de la ausencia", compuesto por estanques conmemorativos construidos en el espacio que antes ocupaban las torres gemelas. En cada uno de ellos hay cascadas de agua que desembocan en un hueco en medio del estanque que parece no tener fondo. Por tanto, el monumento concibe el agua como un poderoso componente sensorial y un símbolo de la vida y la transición.

Para investigar la experiencia de las personas que visitan el emplazamiento, nos reunimos con los participantes en un café situado a unos seis minutos andando del memorial. El propósito fue que se sintieran más cómodos con nosotros y con la cámara subjetiva que debían portar durante la visita. También queríamos analizar cómo se experimentaba la transición desde las calles de la ciudad hasta la llegada al monumento. Todos nuestros participantes manifestaron sentirse serenos y tranquilos en el espacio del

memorial, en contraste con las calles de la ciudad, a pesar de las multitudes de turistas que encontraron allí. Esta sensación fue al menos parcialmente suscitada por el sonido del agua fluyendo, y también por su apariencia de parque con espacios abiertos y árboles. Después de llegar al monumento siguiendo la ruta indicada por la línea recta de la Figura 1, se solicitó a los participantes que deambularan por el espacio y exploraran el monumento tal como sentían que tenían que hacerlo. También se les pidió: ‘describe lo que observa, siente, piensa y recuerda mientras se desplaza por el espacio’. La idea era acercarse lo máximo posible al flujo de su experiencia mientras estaba siendo afectada por los diversos aspectos del emplazamiento que ellos encontraban a su paso (cf. Kharlamov, 2012). Con el propósito de que la situación fuera lo más natural posible, formulamos preguntas abiertas si los participantes no hablaban. No obstante, ninguno de ellos tuvo ningún problema y describió su experiencia durante la visita.

PLACE FIGURE 1 HERE

Tras escuchar las instrucciones, todos los participantes se dirigieron inmediatamente al primer estanque del monumento (indicado por la línea punteada de la Figura 1). Esto probablemente se debió a que escucharon el sonido de la cascada y vieron que la gente se reunía en torno a algo que parecía importante. A medida que se acercaban, los participantes se inclinaron por comentar los aspectos sensoriales del monumento. Una vez más el agua fue experimentada en primer lugar a través del sonido y más tarde a través de la visión. Algunos incluso hicieron comentarios sobre el olor. Uno de ellos expresó: "siempre siento el intenso olor del cloro, como si fuera una depuración. Aunque es un poco duro pensar en él como una depuración". Con un poco de viento el agua pulverizada llega hasta el visitante cuando éste se acerca al estanque. Y se puede tocar el agua al nivel

de la cintura por debajo de la superficie de metal donde están grabados los nombres de las víctimas. La siguiente frase fue pronunciada por una participante que, en sus últimos pasos hacia el estanque, empieza a reflexionar mientras se queda de pie frente a él mirándolo:

“Estoy simplemente observando que hay flujos de agua individuales cayendo por los lados del monumento, en vez de una sola lámina de agua. Y que el borde tiene un estanque de agua que produce reflejos y está muy calmo. Y que (indica una cascada mediante un gesto) tiene mucho movimiento. Y ahora estoy viendo todos los nombres escritos aquí. Veo ‘m56’. No sé qué es lo que significa. Y allí abajo estoy viendo un arco iris. Es muy hermoso (pausa). Y ahora veo que el agua fluye hacia ese foso (hace un gesto descendente con los dedos unidos señalando el foso) Mmmmm. Es, en cierta medida, algo inquietante. No puedes ver el fondo (señala hacia abajo con las manos) y el agua pareciera deslizarse lentamente por encima del borde. Pienso que está muy bien.. Me gusta, pero además de ser un sitio bonito hay algo (pausa) que refleja en parte la oscuridad que representa el monumento. Me recuerda lo grave que fueron los acontecimientos. También me recuerda que en mi ciudad natal (Hamburgo) hay lagos artificiales que tienen, no sé cómo lo llaman ustedes, pero básicamente es un desagüe, y se lo conoce como el pozo de agua. Cuando era joven y los lagos estaban llenos de agua, esta fluía en esa dirección. Siempre era un poco aterrador (risas). Había pequeñas cuerdas para indicar que no nadaras ni pasaras con tu barca cerca de allí. Sí, era un poco aterrador. Era terrible pensar que alguien pudiera caer allí. Si veías a alguien navegando en una pequeña barca cerca de las boyas no podías menos que pensar “Oh, Dios mío”.

La participante pasa de describir las características físicas destacadas del monumento a interpretar lo que éste significa (por ejemplo, cuando dice ‘refleja parte de la oscuridad que representa el monumento’). Lo más interesante es que esta participante relaciona dicha oscuridad con recuerdos de su infancia personales donde se mezclan nostalgia y miedo. Aunque fue un resultado sorprendente para nosotros, de ninguna manera fue un caso único en nuestra muestra. Los estanques del monumento parecían promover

intensamente este tipo de conexiones experienciales con espacios acuáticos familiares pertenecientes al pasado de los participantes, y en algunos casos incluso espacios actuales de su vida cotidiana. De este modo, los participantes se relacionaron con el acontecimiento colectivo a través de recuerdos personales significativos. La forma de los estanques y el movimiento del agua crearon un espacio afectivo para que la memoria individual y colectiva se fusionaran. En resumen, la arquitectura del memorial parecía ser muy efectiva, estableciendo las condiciones adecuadas para suscitar recuerdos así como profundos sentimientos de duelo.

Algunas observaciones finales: conectando el pasado personal y colectivo a través de los memoriales modernos

Desde los estudios de Durkheim (1915) sobre los ritos funerarios de los aborígenes hasta la erección de monumentos conmemorativos a raíz de las dos guerras mundiales (Winter, 2014), el Holocausto (Young, 1993) o la guerra de Vietnam (Wagner-Pacifici & Schwartz, 1991), investigadores de diferentes campos han examinado de qué forma los colectivos reaccionan ante una pérdida comunal. Esto implica, entre otras cosas, analizar cómo la expresión pública de las emociones es canalizada e instrumentada tras determinados eventos traumáticos (Doss, 2008), de qué forma se otorga significado a esos eventos, y cómo se recuerdan en el futuro a través del interjuego de espacios donde se erigen monumentos, rituales conmemorativos (Connerton, 1989) así como también otros artefactos culturales que abarcan desde narraciones (Wertsch, 2002) hasta ornamentos (Murakami, 2018). Y por último, pero no por ello menos importante, existe otro aspecto significativo relacionado con la forma en que todas estas prácticas conmemorativas y de duelo contribuyen a renovar la sensación colectiva de pertenencia al fortalecer los

vínculos simbólicos y emocionales de las comunidades imaginadas, al tiempo que fomentan el miedo y la rabia frente al otro imaginado. En pocas palabras, lo que este campo multifacético nos muestra es que el duelo y la memoria son prácticas que están mediadas culturalmente e inherentemente relacionadas, no siendo ajenas a los modos que tiene la sociedad de gestionar el pasado frente a los desafíos presentes y futuros (Holst-Warhaft, 2000).

Desde la perspectiva de la psicología cultural podemos aducir que los memoriales, en tanto artefactos materiales situados históricamente, crean posibilidades y limitaciones en relación a las prácticas sociales de recuerdo y de procesar el duelo. A través de este artículo hemos tratado de analizar la interrelación entre el duelo colectivo y la memoria colectiva estudiando cómo los individuos experimentan los memoriales modernos, los cuales, a diferencia de los clásicos, no ofrecen un mensaje claro y directo en relación a cómo deberíamos recordar una determinada pérdida colectiva. Los estudios pilotos efectuados en el *Monumento a los Judíos de Europa Asesinados* de Berlín y el *Monumento Conmemorativo a las Víctimas del 11-S* han puesto de manifiesto la forma en que las personas dan sentido e interactúan con dos memoriales modernos caracterizados por su estilo abstracto y minimalista, y concebidos deliberadamente para generar una amplia gama de interpretaciones potenciales y formas de interactuar con los mismos. Hemos visto cómo los visitantes anclan su experiencia a través del uso de metáforas y episodios personales de su historia vital. Al conectar los eventos colectivos con sus propias historias individuales consiguen apropiarse de los memoriales modernos y los personalizan de un modo que para ellos tiene sentido, estableciendo así una relación afectiva con el pasado del grupo.

Como podemos ver, el recuerdo humano es a la vez un proceso personal y sociocultural: es personal en tanto que expresa una historia vital y preocupaciones únicas de cada individuo, y es sociocultural en la medida que está profundamente inmerso en las relaciones sociales y significados ofrecidos por los artefactos culturales y los grupos. Los mediadores de la memoria, como son los memoriales, ofrecen un vínculo crucial que conecta a los individuos con los colectivos. Contribuyen a conmemorar una pérdida colectiva en primera persona del plural, y además favorecen una variedad de procesos individuales destinados a otorgar sentido, así como formas personales de recordar y conectarse con el pasado colectivo.

¹ Resulta significativo que estos monumentos también se basen en el simbolismo cristiano de la redención a través del sacrificio (ver Rowlands, 1998).

² Esto no quiere decir, como destaca Koselleck (2002), que el significado otorgado a los monumentos no pueda cambiar con el paso del tiempo. Debido a su historicidad, los monumentos pueden ser re-apropiados y re-significados en el futuro.

Figura 1. Monumento Nacional 11-S en la Zona Cero (se incluye la trayectoria para llegar hasta el emplazamiento).

Acknowledgements / Agradecimientos

This research was done as part of the the *Culture of Grief Center*, which is funded by the Obel foundation. We would also like to thank Henriette Petersen and Helene Solvej Eberl Smed for their help with data collection in Berlin and Sarah H. Awad for her help at both research sites. *Esta investigación fue realizada como parte del Culture of Grief Center creado por la fundación Obel. Nos gustaría agradecer a Henriette Petersen y Helene Solvej Eberl Smed por habernos ayudado con la recolección de datos en Berlín, y a Sarah H. Awad por su ayuda en los dos emplazamientos investigados.*

References / Referencias

- Anderson, B. (1983). *Imagined communities*. London, UK: Verso.
- Assman, J. (2010). Communicative and cultural memory. In A. Erll & A. Nünning (Eds.), *Companion to Cultural Memory Studies* (pp. 109-118). Berlin: De Gruyter.
- Bakhurst, D. (1990). Social memory in Soviet thought. In D. Middleton & D. Edwards (Eds.), *Collective remembering* (pp. 203-226). London, UK: Sage
- Bartlett, F.C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brescó, I. (2018). Imagining Collective Futures in time: Prolepsis and the Regimes of Historicity. In C. De Saint-Laurent, S. Obradovic, & K. Carriere (Eds.), *Imagining Collective Futures: Perspectives from Social, Cultural and Political Psychology* (pp. 109-128). London: Palgrave Macmillan.
- Brescó, I. & Martínez-Guerrero, L. (in press). New wine into old wineskins. Examining nationalism as a secular religion. In L. Tateo (Ed.), *The method of Imagination: Multidisciplinary Explorations*. Charlotte, NC: Information Age Publishers.

- Brescó, I. & Rosa, A. (2017). Narrative form and identity in the conventionalization of memories of national histories / Forma narrativa e identidad en la convencionalización del recuerdo de historias nacionales. *Estudios de Psicología*, 38, 198-229, DOI: [10.1080/02109395.2016.1268386](https://doi.org/10.1080/02109395.2016.1268386)
- Carney L.S. (1993). Not telling us what to think. The Vietnam Veterans Memorial. *Metaphor and Symbolic Activity*, 8(3), 211-219.
- Christensen, D. R. & Gotved, S. (2015). Online memorial culture: an introduction. *New Review of Hypermedia and Multimedia*, 21(1-2), 1-9, DOI: 10.1080/13614568.2015.988455
- Connerton, P. (1989). *How Societies Remember*. Cambridge: Cambridge University Press.
- de Saint-Laurent, C. (2018). Memory acts: A theory for the study of collective memory in everyday life. *Journal of Constructivist Psychology*, 31(2), 148–162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/10720537.2016.1271375>
- Doss, E. (2008). *The Emotional Life of Contemporary Public Memorials: Towards a theory of temporary memorials*. Amsterdam: University of Amsterdam Press.
- Durkheim, E. (1915). *The Elementary Forms of the Religious Life*. London, UK: Unwin.
- Halbwachs, M. (1950/1980). *The collective memory*. New York, NY: Harper and Row.
- Holst-Warhaft, G. (2000). *The Cue for Passion: Grief and Its Political Uses*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kharlamov, N. (2012). The City as a Sign: A Developmental-Experiential Approach to Spatial Life. In J. Valsiner (Ed.), *The Oxford handbook of culture and psychology* (pp. 277-302). New York: Oxford University Press.
- Koselleck, R. (2002). *The Practice of Conceptual History: Timing history and spacing concepts*. Stanford: Stanford University Press.

- Kusenbach, M. (2003). Street phenomenology. *Ethnography*, 4(3), 455-485.
- Lahlou, S. (2011). How can we capture the subject's perspective? An evidence-based approach for the social scientist. *Social science information*, 50(4), 607-655.
- Linenthal, E. T., & Engelhardt, T. (Eds.). (1996). *History wars: The Enola Gay and other battles for American past*. New York, NY: Metropolitan Books.
- Lorenz, C. (2014). Blurred Lines. History, Memory and the Experience of Time, *International Journal for History, Culture and Modernity*, 2(1), 43-63.
- Lowenthal, D. (1985). *The past is a foreign country*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Middleton, D. J., & Edwards, D. (Eds.) (1990). *Collective Remembering*. London: Sage.
- Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. M. Farr, & S. Moscovici (Eds.), *Social representations* (pp. 3–70). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Murakami, K. (2018). Materiality of Memory: The Case of the Remembrance Poppy. In B. Wagoner (Ed.), *Handbook of Culture and Memory* (pp. 117-131). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From 'collective memory' to the historical sociology of mnemonic practices. *Annual Review of Sociology*, 24, 105–140.
- Rowlands, M. (1998). Trauma, memory and memorials. *British Journal of Psychotherapy*, 15(1), 54-64.
- Stevens, Q. & Franck, K. (2015). *Memorials as Spaces of Engagement: Design, use and meaning*. London: Routledge.
- Valsiner, J. (2007). *Culture in Minds and Societies*. New Delhi: Sage.

- Valsiner, J. & Rosa, A. (Eds.). (2007). *The Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology*. New York: Cambridge University Press.
- Vygotsky, L. (1987). *The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 4: The History of the Development of Higher Mental Functions*. New York: Plenum Press.
- Wagner-Pacifici, R. & Schwartz, B (1991). The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past. *American Journal of Sociology*, 97, 376–420.
- Wagoner, B. (2017). *The Constructive Mind: Bartlett's psychology in reconstruction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wagoner, B. (2018). Introduction: Remembering as a Psychological and Social-Cultural Process. In B. Wagoner (Ed.), *Handbook of Culture and Memory* (pp. 1-16). New York, NY: Oxford University Press.
- Walter, T. (1999). *On Bereavement: The culture of grief*. Maidenhead: Open University Press.
- Wertsch, J. (2002). *Voices of Collective Remembering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Winter, J. (2001). The memory boom in contemporary historical studies. *Raritan*, 21(1), 52-66.
- Winter, J. (2014). *Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Young, J.E. (1993). *The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Young, J.E. (2016). *The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, Loss, and the Spaces Between*. Cambridge, MA: MIT Press.